

ЖИЗЗАХ ШАҲРИДА ИНТРОДУКЦИЯ ҚИЛИНГАН ЎСИМЛИКЛАРНИНГ ТАРҚАЛИШ АРЕАЛИ

ИШАНҚУЛОВА ДИЛАФРЎЗ УЛУҒБЕК ҚИЗИ
ЖИЗЗАХ ДАВЛАТ ПЕДАГОГИКА УНИВЕРСИТЕТИ, ўқитувчиси
130100, Жиззах ш. Ш. Рашидов кўчаси, 4-уй, +99897 793 21 26

Аннотация. Дунё миқёсида шаҳарсозлик ва саноатнинг ривожланиши натижасида, аҳоли масканларини кўкаламзорлаштиришда, микроклимини оптималлаштиришда манзарали интродуцент дарахт ва буталардан кенг фойдаланишни тақозо этмоқда. Кейинги йилларда республикаимиз шаҳарларини ободонлаштириш, инфратузилмасини яхшилаш ва замонавий архитектура қоидаларига мос равишда кўкаламзорлаштириш ишларини олиб боришга эътибор қаратилмоқда. Жиззах шаҳрига интродукция қилинган дарахт ва буталарнинг табиий тарқалиш ареаллари хусусида сўз юритилган.

Калит сўзлари. Дарахт, буталар, *Acer pseudoplatanus*, *A.platanoides*, *Sambucus nigra*, *Populus alba*, *Fraxinus excelsior*, *Quercus afares*, *Q.robur*, *Rhus coriaria*, табиий тарқалиш ареали, кўкаламзорлаштириш, ободонлаштириш.

Аннотация. В результате развития градостроительства и промышленности в мировом масштабе озеленение селитебных территорий и оптимизация микроклимата требуют широкого использования декоративных интродуцентов деревьев и кустарников. В последние годы большое внимание уделяется благоустройству городов нашей республики, улучшению инфраструктуры и озеленению в соответствии с правилами современной архитектуры. Обсуждаются естественные ареалы древесно-кустарниковой интродукции в г. Джизаке.

Ключевые слова. Деревья, кустарники, *Acer pseudoplatanus*, *A. platanoides*, *Sambucus nigra*, *Populus alba*, *Fraxinus excelsior*, *Quercus afares*, *Q. robur*, *Rhus coriaria*, ареал естественного распространения, озеленение, благоустройство.

Abstract. As a result of the development of urban planning and industry on a global scale, the greening of residential areas and the optimization of microclimate require the wide use of ornamental introduced trees and shrubs. In recent years, attention has been paid to beautification of the cities of our republic, improvement of infrastructure and greening in accordance with the rules of modern architecture. The natural distribution areas of trees and shrubs introduced to the city of Jizzakh are discussed.

Keywords. Trees, shrubs, *Acer pseudoplatanus*, *A. platanoides*, *Sambucus nigra*, *Populus alba*, *Fraxinus excelsior*, *Quercus afares*, *Q. robur*, *Rhus coriaria*, natural distribution area, landscaping, beautification.

Дунё миқёсида шаҳарсозлик ва саноатнинг ривожланиши натижасида, аҳоли масканларини кўкаламзорлаштиришда, микроклимини оптималлаштиришда манзарали интродуцент дарахт ва буталардан кенг фойдаланишни тақозо этмоқда. Замонавий дендрологик тадқиқотларда, аҳоли масканларининг қарийб 45-50 % майдони дарахт ва буталардан иборат яшил худудлар билан қопланиши зарурлиги қайд этилган.

Кейинги йилларда республикамиз шаҳарларини ободонлаштириш, инфратузилмасини яхшилаш ва замонавий архитектура қоидаларига мос равишда кўкаламзорлаштириш ишларини олиб боришга эътибор қаратилмоқда. Бу ўринда кескин континентал иқлимга мос келадиган дарахт ва буталарнинг намуналари кенгайтирилди, кўкаламзорлаштириш учун чидамли янги тур ва навлари иқлимлаштирилди, уларнинг истиқболли вакиллари республикамизнинг турли вилоятларини ободонлаштиришга жорий этилди.

Маълумки, интродукция қилинаётган дарахт ва буталар аввал ботаника боғларида ёки махсус жойларда тажриба усулида экиб ўстирилиб, шу аснода мунтазам синовдан ўтказилади (1). Мазкур жараёнда уларнинг янги муҳитда ўсиши ёки ўса олмаслиги, айрим ҳолларда уларнинг бутунлай қуриб қолиши ҳолатлари ҳам кузатилади. Ўсимликларнинг интродукцияси ҳар доим ҳам муваффақиятли амалга ошавермайди (2).

Жиззах шаҳрига интродукция қилинган дарахт ва буталарнинг табиий тарқалиш ареаллари таҳлил қилинди. Дастлаб худуддаги ёпиқ уруғли дарахтларнинг табиий ареаллари хусусида сўз юритамиз. Жиззах шаҳри шароитида ёпиқ уруғли дарахтларнинг 55 тури интродукция қилинганлиги қайд этилди. Жиззах шаҳрига интродукция қилинган ўсимликларнинг аксарият қисмининг асл ватани Сибир, Кавказ, Шимолий Америка, Эрон, Япония, Хитой, Афғонистон ва бошқа мамлакатлар эканлиги кузатилди.

Шу қаторда кўпчилик дарахт ва буталарнинг келиб чиқиш маркази сифатида Кавказ давлатлари эгаллаган. Шунини қайд этиш лозимки, Кавказнинг табиати ўзига хосдир. Мазкур худуд, Евроосиёнинг тоғли минтақаси бўлиб, Шарқий-Европа пасттекислигининг жанубида яъни Европа ва Осиё қитъаларининг чегарасида жойлашган. Ғарбдан Қора денгиз, шарқдан Каспий денгизи минтақани ўраб туради. Мазкур ҳолат дарахт ва буталар учун оптимал ҳисобланади. Худуд *Acer pseudoplatanus*, *A. platanoides*, *Sambucus nigra*, *Populus alba*, *Fraxinus excelsior*, *Quercus afares*, *Q. robur*, *Rhus coriaria* каби турларнинг табиий тарқалиш ареали ҳисобланади (3).

Тадқиқотлар таҳлили ҳамда мавжуд адабиётлардаги маълумотлар шуни кўрсатадики, кўпгина дарахт ва буталарнинг келиб чиқиш маркази айнан Ўрта

Осиё ва унга ёндош бўлган худудлар эканлиги қайд этилди. Хусусан толдошлар оиласининг кўплаб вакиллари (Salix × fragilis f.vitellina (L.) I.V.Belyaeva, Salix capusii Franch., Salix stipulata Kit., Salix songarica Andersson, Salix turanica Nasarow) табиий ареали Ўрта Осиё худудларида шаклланган. Мазкур ҳолатни Populus турларида ҳам кўришимиз мумкин.

Ўрта Осиё, хусусан Ўзбекистонга интродукция қилинган аксарият дарахт ва буталар Америка ва Европадан келтирилган. Бундай турларга Acer negundo L., Gleditsia triacanthos L., Aesculus hippocastanum L., Magnolia grandiflora L., Maclura pomifera (Raf.) C.K.Schneid. ва бошқаларни мисол келтиришимиз мумкин (1.1 - жадвал).

1.1.-жадвал

Жиззах шаҳрида тарқалган манзарали ёпиқ уруғли дарахтларнинг табиий тарқалиш ареали

1.	<i>Acer negundo</i> L.	Шимолий Америка: Қояли тоғлардан Атлантика қирғоқларигача ва Канададан Флоридагача	Голарктик	Шимолий Америка-Атлантик
2.	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	Карпат, Кавказ ва Ғарбий Европа	Голарктик	Циркумбореаль
3.	<i>Acer platanoides</i> L.	Европадан Карелиягача тарқалган ўрмонларда Кавказ ва Болқонда	Голарктик	Циркумбореаль
4.	<i>Acer pentapomicum</i> J.L.Stewart	Афғонистон, Покистон, Марказий Осиё ва Ғарбий Ҳимолай. Dengiz sathidan 1900 dan 2800 m balandlikda o'sishni afzal ko'rgan holda, u sodir bo'lgan o'rmonli joylarda yuqori mintaka a'zosi hisoblanadi.	Голарктик	Эрон-Турон
5.	<i>Acer tataricum</i> subsp.semenovii (Regel & Herder) A.E.Murray	Шарқий Мўғулистондан Корея ва Япониягача	Голарктик	Шарқий Осиё
6.	<i>Acer platanoides</i> subsp. <i>turkestanicum</i> (Pax) P.C.de Jong	Ғарбда Франциядан ва Россиянинг Европа қисмигача	Голарктик	Циркумбореаль
7.	<i>Aesculus hippocastanum</i> L.	Албания, Болгария, Греция	Голарктик	Ўртаерденгиз и
8.	<i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle	Шарқий Хитой	Голарктик	Шарқий Осиё
9.	<i>Albizia julibrissin</i> Durazz.	Эрон, Туркия, Озарбайжоннинг жануби-шарқий худудлари, Хитой, Япония, Тайвань, Шимолий Ҳиндистон (Бутан, Непал, Кашмир), (Бирма) Ареалини кенгайтирмоқда. Жудаям мослашувчан	Палеотропик	Судан-Замбия ва Хинд
10.	<i>Betula tianschanica</i> Rupr.	Қозоғистон, Қирғизистон, Мўғулистон, Тожикистон, Ўзбекистон, Шинжон худудларида	Голарктик	Эрон-Турон
11.	<i>Broussonetia papyrifera</i> (L. L'Hér. ex Vent	Шарқий ва жануби-шарқий Осиё (Ҳиндистон (Ассам), Bangladesh, Kambodja, Shimoliy-Markaziy Xitoy, Janubiy-Markaziy Xitoy, Janubi-Sharqiy Xitoy, Xaynan, Hindiston, Koreya, Laos, Myanma, Tayvan, Tailand, Tibet, Vietnam)	Палеотропик	Хинд, Хиндихитой
12.	<i>Buxus sempervirens</i> L.	Ғарбий ва Жанубий Европа, шимоли-ғарбий Африка, Олд Осиё	Голарктик	Ўртаерденгиз и
13.	<i>Catalpa speciosa</i> Teas	Шимоли Американинг жануби-шарқий худудлари, дарё бўйлари	Голарктик	Шимолий Америка-Атлантик

14.	<i>Catalpa bignonioides</i> Walter	Шимолий Америка жануби-шарқий хуудлари (Alabama, Florida, Jorjiya, Luiziana, Missisipi, Texas, Vermon)	Голарктик	Шимолий Америка-Атлантик
15.	<i>Celtis australis</i> L.	Жанубий Европа, Шимолий Африка ва Кичик Осиёнинг қурғоқчил хуудлари	Голарктик	Ўртаерденгиз и
16.	<i>Celtis Caucasica</i> Willd.	Туркия, Кавказ, Марказий Осиё ва Ғарбий Ҳимолой тоғлари	Голарктик	Эрон-Турон
17.	<i>Cercis siliquastrum</i> L.	Жанубий Европа, Кичик Осиё, Афғонистон, Эрон, Ироқ	Голарктик	Ўртаерденгиз и
18.	<i>Fraxinus excelsior</i> L.	Европа, Жанубий Кавказ	Голарктик	Циркумбореаль
19.	<i>Fraxinus pennsylvanica</i> Marshall	Шимолий Америка мўтадил иклимли хуудлардаги баргли ўрмонлардаги дарё бўйларида, нам жойларда	Голарктик	Шимолий Америка-Атлантик
20.	<i>Gleditsia triacanthos</i> L.	Ареали Шимолий Америка шарқий қисмининг марказий хуудларида: Нью-Йорк ғарби ва Пенсильваниядан Миннесота жанубигача (43°), шарқий Канзасдан Техасгача давом этган	Голарктик	Шимолий Америка-Атлантик
21.	<i>Gymnocladus dioica</i> (L.) Koch.	Америка қўшма штатлари, Канада, Техас ва Луизианадан, Онтарио ва Жанубий Дакотада, Аппалачи тоғи этакларидаги сув тошқинлари бўладиган ботқоқли хуудларгача ўсади	Голарктик	Шимолий Америка-Атлантик
22.	<i>Koelreuteria paniculata</i> Laxm.	Шимолӣ-Марказӣ, Хитой Janubi-Марказӣ, Хитой Janubi-Sharqiy, Koreya, Manchuriya (Хитой)	Голарктик	Шарқий Осиё
23.	<i>Liriodendron tulipifera</i> L.	Шимолий Американинг шарқий хуудлари: Миссисипи ва Флоридада унумдор, нам ва ёруғлик яхши тушадиган жойларда, дарё бўйи ва тоғ ёнбағирларида (д.с.1350-1600 м гача) якка-якка ўсади	Голарктик	Шимолий Америка-Атлантик
24.	<i>Maclura pomifera</i> (Raf.) C.K. Schneid.	Шимолий Америка жануби-шарқининг марказий (Техас, Оклахома ва Аркансас)ўрмонларида	Голарктик	Шимолий Америка-Атлантик
25.	<i>Magnolia grandiflora</i> L.	Шимолий Америка жануби-шарқий қисми ўрмонларида	Голарктик	Шимолий Америка-Атлантик
26.	<i>Magnolia sulawesiana</i> Brambach, Noot. & Culmsee	Хиндомалай (Индонезия (Сулавенс ороли))	Палеотропик	Малезия
27.	<i>Magnolia liliiflora</i> Desr.	Жануби-марказий ва жануби-шарқий Хитой	Голарктик	Шарқий Осиё
28.	<i>Platanus × hispanica</i> Mill. ex Münchh.	Шимолий Америка × Ўрта ер денгизи	Голарктик	Ўртаерденгиз и* Шимолий Америка-Атлантик
29.	<i>Platanus orientalis</i> L.	Жанубий Европа, Кичик Осиё	Голарктик	Ўртаерденгиз и
30.	<i>Populus alba</i>	Шимолий Африка, Европанинг Скандинавиядан бошқа хуудлари, Марказий, Кичик Осиё	Голарктик	Эрон-Турон, Ўртаерденгиз и, Циркумбореаль
31.	<i>Populus pruinosa</i> Schrenk	Афғонистон, Ўрта Осиё, Шинжон (Хитой))	Голарктик	Эрон-Турон
32.	<i>Populus nigra</i> f. <i>italica</i> (Münchh.) A. Andersen	Химолой	Голарктик	Эрон-Турон
33.	<i>Populus tremula</i> L.	Сибир, Кавказ, Ўрта Осиё	Голарктик	Эрон-Турон, Ўртаерденгиз и, Циркумбореаль
34.	<i>Ptelea trifoliata</i> L.	Шимолий Америка: АҚШнинг жануби шарқидан Мексикагача бўлган хуудлардаги баргли ўрмонларда, Аризона каньонларида ўсади	Голарктик	Шимолий Америка-Атлантик, Мадреан

35.	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	Шимолий Америка: Аппалачи тоғи этақларидан жануби-ғарбий ўрмонларгача, АҚШнинг Пенсильвания, Виргиния, Кентукки штатларида ўсади	Голарктик	Шимолий Америка-Атлантик, Мадреан
36.	<i>Quercus robur</i> L.	Кавказ, Европа, Ўртаерденгизи, Кичик Осиё	Голарктик	Ўртаерденгизи, Циркумбореаль
37.	<i>Rhus coriaria</i> L.	Жанубий Европа, Шимолий Африка, Ғарбий ва Ўрта Осиё	Голарктик	Эрон-Турон, Ўртаерденгизи,
38.	<i>Rhus aromatica</i> var. <i>aromatica</i>	Шимолий Американинг шарқий қисмида: шимолда Онтарио ва Вермонтдан жанубда Флорида ва Луизианагача	Голарктик	Шимолий Америка-Атлантик, Мадреан
39.	<i>Sambucus nigra</i> L.	Азор ва Мадейра ороллари, Шимолий Африка, Туркия, ғарбий ва шимолий Эрон, Европа, Жанубий Кавказ, Украина, Молдавия, Белоруссия кенг баргли ўрмонлари	Голарктик	Макаронезия, Ўртаерденгизи, Циркумбореаль
40.	<i>Styphnolobium japonicum</i> (L.) Schott	Хитой, Япония	Голарктик	Шарқий Осиё
41.	<i>Tilia cordata</i> Mill.	Британия жанубидан Ғарбий Сибирнинг марказий районларигача, Кавказ, Болгария, Италия ва Испаниядаги ўрмонларда, Ғарбий Осиёда ўсади	Голарктик	Ўртаерденгизи, Циркумбореаль
42.	<i>Salix alba</i> L.	Европанинг мўтадил зонаси	Голарктик	Циркумбореаль
43.	<i>Salix x fragilis</i> f. <i>vitellina</i> (L.) I.V.Belyaeva	Европа, Ғарбий ва Ўрта Осиё	Голарктик	Циркумбореаль, Эрон-Турон
44.	<i>Salix babylonica</i> L.	Шимолий Хитой, Корея	Голарктик	Шарқий Осиё
45.	<i>Salix capusii</i> Franch.	Афғонистон, Қозоғистон, Покистон, Тожикистон, Ўзбекистон, Ғарбий Химолай	Голарктик	Эрон-Турон
46.	<i>Salix stipulata</i> Kit.	Ўрта Осиё	Голарктик	Эрон-Турон
47.	<i>Salix songarica</i> Andersson	Афғонистон, Қозоғистон, Туркменистон, Ўзбекистон	Голарктик	Эрон-Турон
48.	<i>Salix turanica</i> Nasarow	Афғонистон, Ўрта Осиё, Ғарбий Химолай, Шинжон	Голарктик	Эрон-Турон
49.	<i>Ulmus laevis</i> Pall.	Марказий ва жануби-шарқий Европа, Кичик Осиё, Кавказ	Голарктик	Ўртаерденгизи, Циркумбореаль
50.	<i>Ulmus densa</i> Litv.	Ўрта Осиё	Голарктик	Эрон-Турон
51.	<i>Ulmus pumila</i> L.	Хитой, Қозоғистон, Ғарбий Сибир, Мўғулистон, Тибет, Хиндистон, Корея	Голарктик	Эрон-Турон, Шарқий Осиё
52.	<i>Ulmus x androssowii</i> Litv.	Ўрта Осиё	Голарктик	Эрон-Турон
53.	<i>Ulmus parvifolia</i> Jacq.	Хитой, Япония	Голарктик	Эрон-Турон
54.	<i>Ulmus uzbekistanica</i> Drob.	Ўрта Осиё	Голарктик	Эрон-Турон
55.	<i>Spartium junceum</i> L.	Ўртаер денгизи, Шимолий Африка	Голарктик	Ўртаер денгизи
56.	<i>Hibiscus syriacus</i> L.	Хитой, Корея	Голарктик	Хитой
57.	<i>Ligustrum lucidum</i> Ait Fil	Шарқий Осиё, Тайван	Палеотропик	Малазия
58.	<i>Syringa vulgaris</i> L.	Болкон ярим ороли	Голарктик	Евроосиё
59.	<i>Lagestroemia indica</i>	Хитой, жанубий-шарқий Осиё, Хиндистон	Палеотропик	Африка ва Малазия

60	<i>Paulownia tomentosa</i> Siebold & Zucc	Хитой	Голарктик	Хитой- Япония
----	--	-------	-----------	------------------

Juniperus virginiana, *Picea pungens*, *Picea excelsa*, *Taxodium distichum* var. *imbricarium*, табиий ареаллари Шимолий Америка худудларини ўз ичига олади.

Хулоса қилиб айтганда дунёнинг кўплаб йирик шаҳарларида, балки республикамизда ҳам интродукция қилинган очик ҳамда ёпиқ уруғли ўсимликлардан манзарали ўсимлик сифатида кенг фойдаланилади. Жиззах шаҳрида очик уруғли дарахтларнинг 15 тури учраши қайд этилди. Республикамиз худудида очик уруғлиларнинг айнан арча ва қарағай турларидан кенг тарқалган, бу эса инсон саломатлигини янада яхшилашда кенг миқёсда фойдаланилади.

Фойдаланиладиган адабиётлар

1. Матвеева, Р. Н. Интродукция растений в дендрарии СибГТУ / Р. Н. Матвеева, О. Ф. Буторова, А. Б. Романова. – Красноярск СибГТУ, 2000. – 194 с.
 2. Романова А. Б. Интродукция древесных растений: учеб. пособие / А. Б. Романова; СибГУ им. М. Ф. Решетнева. – Красноярск, 2018. – 86 с.
 3. Гроздова, Н.Б. Деревья, кустарники и лианы/Н.Б. Гроздова, В.И. Некрасов, Д.А., Г. Михайленко. – М.: Лесная промышленность, 1986. – 349с
 4. Карпун Ю. Н. Декоративная дендрология Северного Кавказа: учебник / Ю. Н. Карпун, С. Б. Криворотов. – Краснодар: КубГАУ, 2009. – 471 с.
 5. Ареалы деревьев и кустарников СССР. В 3 т. Л.: Наука, 1977–1986. Т. 1–3.
- Ахунов М.Х. Определитель деревьев и кустарников горных районов Узбекистана. – Ташкент: ТашГУ, 1990. – 88 с.